

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Эргашев Абдуллох Дилмуродод угли
студент 4 курса факультета Частное право ТГУЮ
Научный руководитель: Ачилова Лилия Илхомовна
доцент, PhD кафедры Бизнес права ТГУЮ

Аннотация: В данной статье рассматривается история развития данной отрасли, регулирование, все проблемные ситуации, которые охватывают данное направление. Предмет исследования - институционно-правовые основы лицензирования, современное состояние и проблемы института лицензирования. Цель и задачи исследования, является разработка правовых и организационных основ лицензирования, выработка комплекса практически значимых рекомендаций для органов исполнительной власти, осуществляющих работу в данной сфере. Методология и методика исследования. Проведенное исследование опирается на соответствующие положения общей и отраслевой теории права. Обоснование положений и выводов, отраженных в статье, осуществлено за счет комплексного применения исторического, логических, сравнительно-правового и статистических методов исследования.

Ключевые слова: лицензия, лицензирование, правовой режим лицензирования, требование, срок, вид.

Abstract: This article explores the history of the development of the licensing industry, its regulation, and all problematic situations encompassing this field. The subject of the research is the institutional-legal foundations of licensing, the current state, and issues of the licensing institution. The aim and objectives of the research involve the development of legal and organizational foundations for licensing, the formulation of a set of practically significant recommendations for the executive authorities working in this area. The methodology of the research relies on the relevant provisions of general and sectoral legal theory. The justification of the positions and conclusions reflected in the article is carried out through the comprehensive application of historical, logical, comparative legal, and statistical research methods.

Key words: license, licensing, legal regime of licensing, requirement, term, type.

Правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности – одна из важнейшей части регулирования экономических отношений в современном мире. Лицензирование – это процедура выдачи государственного разрешения на осуществление определенного вида деятельности. Ее цель – обеспечение безопасности и защиты прав и интересов граждан, а также государства в целом [1]. Однако, несмотря на важность данного инструмента, проблемы лицензирования предпринимательской деятельности все еще существуют. Одной из основных проблем является несовершенство законодательства, которое не всегда ясно определяет критерии выдачи лицензий и порядок их отзыва. Кроме того, часто возникают проблемы с процедурой получения лицензии, которая может быть слишком долгой и сложной.

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности [2] все же имеет свои преимущества:

- оно позволяет предпринимателю позволяет снизить риски экономической деятельности и повысить доверие к предпринимателям со стороны государства, покупателей так же всего общества;
- позволяет установить законность деятельности и защитить права потребителей;
- способствует более эффективному контролю за соблюдением правил и норм в сфере предпринимательства.

Кроме того, нужно учесть еще один момент, который сейчас является актуальной проблемой во всем мире, и в нашем же государства. Речь идет о недобросовестной конкуренции [3]. Стоит отметить, что, лицензирование предпринимательской деятельности, дает возможность контролировать деятельность предприятия, так же предотвращать недобросовестную конкуренцию. Лицензирование способствует улучшению конкуренции на рынке. Конкуренция — это все так и важный механизм стимулирования качества и инноваций. Лицензирование позволяет установить минимальные требования для предприятий и улучшить качество продуктов и услуг.

Некоторые предприятия могут использовать незаконные методы для получения выгоды на рынке, к примеру как продажа [4] поддельных товаров или предоставление услуг низкого качества.

В нашем государстве данный отрасль регулируется Законом Республики Узбекистан от 15.07.2021 г. «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах». Действие данного закона распространяется на органы государственной власти, органы местного самоуправления,

юридические лица, и индивидуальных предпринимателей. Данный закон устанавливает порядок выдачи [5], отмены и приостановления лицензий, а также определяет перечень видов деятельности, которые подлежат лицензированию.

В «Приложении N1» который вложен в закон «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» можем увидеть виды деятельности, которые требуют лицензии. Стоит отметить, что, правовой режим лицензирования предпринимательской деятельности включает в себя ряд требований и ограничений. Так, для получения лицензии необходимо выполнить ряд условий, связанных с квалификацией и опытом работников, наличием необходимого оборудования и технических средств, а также соблюдением требований по безопасности и экологии что является в нынешние времена особенным требованием.

Хотелось бы отметить, что, лицензирование является не только ограничительным механизмом, но и защитным тоже. Оно защищает права предпринимателей, дает возможность контролирования его государством, так же обеспечивает защиту прав потребителей.

Согласно закону Республики Узбекистан от 15.07.2021 г. «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» в нашем государстве существует два вида лицензии: типовые и индивидуальные.

Типовой (простой) вид лицензии – это вид лицензии, который выдается неограниченному количеству соискателей, если они соответствуют единым лицензионным критериям, для осуществления соответствующего вида деятельности. Наиболее типичные виды лицензируемой деятельности это: кредитование, страховые услуги, нотариальные услуги, фармацевтическая деятельность, создание таксопарков [6]. К индивидуальным лицензиям - относятся лицензии, выдаваемые соискателям на основе более особых лицензионных требований и условий, предоставляющие лицензиатам исключительные права при осуществлении данного вида деятельности. Индивидуальные лицензии ограничиваются в их количестве по территории действия, по объекту деятельности либо по иным основаниям, определяемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Хотелось бы отметить, что данный вид лицензии выдается, как правило, на конкурсной (тендерной) основе. Данный вид лицензии дает права его обладателю право осуществления деятельности по распространению (трансляции) теле-радиопередач. Стоит отметить, что получение данного вида

лицензии весьма сложноват. Для участия в конкурсе соискатель лицензии предоставляет заявку согласно требованиям. Для участия в конкурсе соискатель должен оплатить сбор так же задаток. Документы (дипломы, свидетельства, сертификаты), [7] который подтверждает квалификацию работников, непосредственно связанных с процессом предоставления услуг по распространению телерадиопрограмм.

Победителем конкурса, признается тот участник, который выдвинул лучшие творческие, финансово-экономические и технические предложения. Кроме того, соискатель должен отвечать лицензионным требованиям и критериям.

Срок действия лицензии без ограничен согласно закону от 15.07.2021 г. «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» за исключением некоторых видов деятельности как: медицинская-фармацевтическая деятельность, торговле минеральными удобрениями, химическими средствами, используемыми для защиты растений, деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, сфера деятельности связанное с переработкой нефти и газа.

Не стоит забывать, за нарушения лицензионных требования или же осуществления предпринимательской деятельности без соответствующих лицензии предусмотрена ответственность согласно закону об Кодекса об Административной Ответственности. Согласно статье 165, Кодекса об Административной Ответственности Республики Узбекистан за нарушение закона «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» влечет наложению штрафа.

Если такие нарушения приводят к крупному ущербу или получению дохода, предпринимателя могут привлечь к уголовной ответственности согласно Уголовного Кодекса Республики Узбекистан. Согласно статье 190 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан, занятие деятельностью без лицензии или без документа [8] разрешительного характера наказывается штрафом в размере двадцати пяти базовых расчетных величин или лишением определенных прав до одного года либо обязательными общественными работами.

Вывод: исходя из вышеизложенного, правовой режим лицензирования является важным инструментом государственного регулирования экономических отношении. Так же, лицензия дает предпринимателю определенную защиту, как и в случаях с его конкурентами, так и с потребителями [9]. Лицензия позволяет контролировать государству качество

услуг и товаров, так же для того, чтобы они не нарушали права своих конкурентов, так же права потребителей [10].

Стоит отметить, что процесс получения лицензии не такой-то уж легкий. В данной статье мы рассмотрели, что в нашем государстве данный институт пока что в стадии развития, и что мы можем увидеть, что законодательство по данному направлению все еще не уникален. Это самое редактирование и изменение законодательства говорит нам о том, что правовое режим лицензирования предпринимательской деятельности в нашем государстве на уровне развития. Так же, хотелось бы отметить и процесс получения лицензии. Изучив закон Республики Узбекистан от 15.07.2021 г. «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах» мы видим, что процесс получение лицензии сложноват. Всем известно, что, если в стране много предпринимателей, тем страна и его население становится богатой. Если в стране много предпринимателей, это естественно то и увеличивается объем рабочих мест, что приведет к тому, что среди населения не будет без работных граждан. Нужно создать отдельную платформу (сайт) для предпринимателей для получения лицензии. Нужно создать отдельное агентство, которое будет подчиняться только Президенту, а не в Министерства, так как этот метод будет намного проще чем сейчас.

Список использованных литератур:

1. Закон Республики Узбекистан от 15.07.2021 «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах»
2. Уголовный Кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995
3. Кодекс Республики Узбекистан об Административной ответственности от 01.04.1995
4. Гуцин А.В. Лицензирование предпринимательской деятельности/ Вестник МГИУ. Серия «Гуманитарные науки». – МГИУ, 2003. – № 1. – Стр 156
5. Гудяев Г.Ю кандидат экономических наук \ \ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: сборник статей II Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2023. – 92 с.
6. Мухитдинова, М., & Эшмаматова, М. (2021). Мировая Культура, Неповторимая Литература В Памяти Великого Поэта Мухаммада Аминхужа Мукимий. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 2(4), 71-73.

7. Khalikov, S., Liu, W., Turaeva, M., & Achilova, L. (2021). Uzbekistan's development under the leadership of various political reforms: The case of air transport industry. *The Open Transportation Journal*, 15(1).
8. Ruzinazarov, S. N., Rakhmonkulova, N. K. A., & Achilova, L. I. (2020). Some questions of organizational and legal aspects of hotel services in the terms of COVID-19. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 1938-1947.
9. Ачилова, Л. И. (2013). Источники правового регулирования отношений по оказанию гостиничных услуг в Республике Узбекистан: особенности национальной модели. *Вестник Пермского университета. Юридические науки*, (4 (22)), 124-131.
10. Сабирова, Н. Э. (2018). ОСОБЕННОСТИ СИМВОЛОВ ОБРЯДОВЫХ ПЕСЕН, СВЯЗАННЫХ С ДРЕВНИМИ КУЛЬТАМИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION (pp. 73-74).
11. Ачилова, Л. 2024. Конституционные реформы Нового Узбекистана в улучшении гарантий права собственности в туристической деятельности. *Общество и инновации*. 5, 1 (янв. 2024), 89–95. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol5-iss1-pp89-95>.
12. Мирзаева, Х. С., & Ачилова, Л. И. (2023, November). ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИИ И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 3, pp. 73-82).